

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 1

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

СУРУНКАЛИ ЮРАК ЕТИШМОВЧИЛИГИДА САРКОПЕНИЯНИНГ УЧРАШИ ВА УНИНГ РИВОЖЛАНИШ МЕХАНИЗМЛАРИ

Гадаев А.Г.¹, Хусинова Ш.А.², Абдухамидова Д. Х.²

¹ Тошкент Тиббиёт Академияси, Тошкент, Ўзбекистон

2. Самарқанд Давлат Тиббиёт Университети, Самарқанд, Ўзбекистон

Резюме. Мақолада сурункали юрак етишмовчилигининг тарқалиши ва унда саркопениянинг учраши ҳамда ривожланиш механизмлари сўнги йиллардаги адабиёт манбаларидан олинган маълумотлар асосида таҳлил қилинган. Унда саркопениянинг ривожланиш механизмлари мураккаблиги ва кўп омилли эканлиги кўрсатилган. Шунингдек, даволаш тамойилларида турлича бир-бирига зид бўлган маълумотлар келтирилганлиги қайд этилган.

Калит сўзлар: сурункали юрак етишмовчилиги, саркопения, кахексия, интерлейкин.

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ САРКОПЕНИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ И МЕХАНИЗМЫ ЕЁ РАЗВИТИЯ

Гадаев А.Г.¹, Хусинова Ш.А.², Абдухамидова Д. Х.²

¹ Ташкентская Медицинская Академия, Ташкент, Узбекистан

2. Самаркандский Государственный Медицинский Университет,
Самарканд, Узбекистан

Резюме. В статье анализируется распространенность хронической сердечной недостаточности, встречаемость саркопении и механизмы ее развития на основе данных, полученных из литературных источников последних лет. В ней показана сложность и многофакторность механизмов развития саркопении. Также отмечается, что в принципах лечения приводятся различные противоречивые сведения.

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, саркопения, кахексия, интерлейкин.

FREQUENCY OF SARCOPENIA IN CHRONIC HEART FAILURE AND ITS DEVELOPMENT MECHANISMS

Gadaev A.G.¹, Khusinova Sh.A.², Abdukhamidova D. Kh.²

¹ Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

2. Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The article analyzes the prevalence of chronic heart failure, the occurrence of sarcopenia, and its developmental mechanisms based on data obtained from recent literature sources. It demonstrates the complexity and multifactorial

nature of sarcopenia development mechanisms. It is also noted that the principles of treatment contain various contradictory information.

Key words: chronic heart failure, sarcopenia, cachexia, interleukin.

Сурункали юрак етишмовчилиги (СЮЕ) жаҳон аҳолиси орасида кенг тарқалган қатор касалликнинг оғир асоратларидан бири ҳисобланади ва унга чалинган беморлар сони тобора кўпайиб бормоқда [53]. СЮЕ ёмон оқибатларга олиб келувчи синдром сифатида беморларнинг умумий аҳволи ва ҳаёт сифатига сезиларли салбий таъсир кўрсатади. 2019 йилги маълумотлар бўйича дунёда тахминан 26 миллион беморларга СЮЕ ташхиси қўйилган ва ёш улғайиб боргани сари уларнинг сони ошиб боради [45]. Натижада, кекса ёшдаги аҳоли СЮЕ билан касалланган барча беморларнинг 80% дан ортигини ташкил қилади. Бунга ёши улғу кишиларда СЮЕ нинг номутаносиб тарқалиши кўп ҳолларда юрак-қон томир хавф омилларининг узок муддатли таъсири билан боғлиқ [10]. Айрим тадқиқотларда келтирилишича, СЮЕ нинг мавжудлиги беморларнинг мушак фаолиятига ва тана тузилишига сезиларли салбий таъсир кўрсатади. Бу эса уларни шифохонага ётишлари ва унинг муддати ҳамда ўлим ҳолатлари билан бевосита боғлиқ [41, 43].

Европа мамлакатларида СЮЕ тахминан 14 миллион аҳолида аниқланган [37]. Умуман олганда ривожланган мамлакатлар умумаҳолисининг 2% СЮЕ дан азият чекадилар ва кексаларда бу кўрсаткич 10% дан ошиб кетади. СЮЕ билан касалланиш бутун дунё соғлиқни сақлаш тизимига катта юклама бўлиб тушмоқда. Келгуси 25 йил ичида ушбу патология билан боғлиқ шифохонага ётқизишлар сони 50% гача ошиши кутилмоқда [28].

Россия Федерациясида 20 йиллик эпидемиологик кузатувларга кўра, СЮЕ тарқалиши қайд этилган муддатларда 6,1% дан 8,2% гача ошган [55]. 1990 йилларга қадар ундан азият чеккан беморларнинг 60-70% 5 йил ичида вафот этганлар. Амалиётга замонавий даво усуллари жорий этилиши СЮЕ нинг декомпенсация босқичидаги беморларни такрорий шифохонага ётишлар сонини ва ўлим кўрсаткичларини камайтириш имкониятини яратди [18, 59]. Лекин шунга қарамай, ушбу мамлакатда СЮЕ I-IV функционал синфи билан оғриган беморлар орасида ўртача йиллик ўлим даражаси 6% ни, клиник яққол намён бўлган ҳолатларда эса 12% ни ташкил этган [57]. “ЭПОХА-ХСН” тадқиқот маълумотларига кўра, СЮЕ мавжуд беморларда касаллик оқибати салбий бўлиб, унинг I-II функционал синфларида яшаш вақти медианаси 8,4 (95% ишонч интервали (ИИ): 7,8-9,1) йилни, унинг III-IV функционал синфларида эса 3,8 (95% ИИ: 3,4-4,2) йилни ташкил этган [55].

Маълумки, СЮЕ га аксарият ҳолларда барча мамлакатларда, шу жумладан Республикамизда ҳам, юракнинг ишемик касаллиги ва артериал гипертензия олиб келади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра дунё бўйича 2000-2019 йиллар оралиғида ЮИК дан бир йилда ўлимлар сони 2 миллиондан ортиқ ҳолатга ошган ва 8,9 миллионга етган. Республика

иктисослаштирилган кардиология илмий-амалий тиббиёт маркази тахлиliga кўра мамлакатимизда барча юрак-қон томир касалликлари 2021 йилда 2 226 537, 2022 йилда 2 350 095 ва 2023 йилда 2 511 570 ҳолатларда қайд этилган. Рақамлардан кўриниб турибдики, беморлар сони тобора ошиб борган. Қайд этилган беморлар сони уларга боғлиқ ҳолда мамлакатимизда ҳам СЮЕ мавжуд беморлар тобора кўпайиб бораётганлигидан билвосита далолат беради.

СЮЕ ривожланиши ва унинг авж олишида бошқа омиллар билан бир қаторда тана тузилишининг роли ҳам мавжудлиги сўнгги йилларда жиддий таҳлил қилинмоқда [7, 8]. Чунки СЮЕ ни аниқлаш ва кардиореспиратор чидамлиликнинг пасайишини белгилаш учун зарур бўлган юрак дисфункциясидан ташқари, ушбу гуруҳ беморларда тана таркибидаги ўзгаришлар (ёғ массаси ва ёғсиз масса) ҳам кузатилади [50]. Ёғсиз масса ва тана мушак массасидаги аномалиялар билан боғлиқ энг кенг тарқалган ҳолатлар саркопения, саркопеник семизлик ва кахексия бўлиб, улар кардиореспиратор чидамлилик, мушак кучи ва ҳаёт сифатига кескин салбий таъсир кўрсатади [9, 11, 13, 15, 38, 39].

Мавжуд адабиётлардаги маълумотларга кўра, саркопения тана мушаклари массаси, кучи ва жисмоний кўрсаткичларининг ёшга боғлиқ пасайиши сифатида аниқланган ҳамда аксарият ҳолларда СЮЕ билан оғриган беморлар орасида коморбид касалликлар билан боғлиқлиги қайд этилган [4, 14].

Мушаклар фаолияти ва таркибидаги ўзгаришлар СЮЕ ривожланишининг муҳим омилларидан ҳисобланади [12]. Дарҳақиқат, унда тана таркибининг ёшга боғлиқ ўзгаришлари ва саркопениеда иштирок этувчи патофизиологик механизмлар ўртасида ўзаро боғлиқлик мавжуд бўлиши мумкин [46]. СЮЕ пайдо бўлганидан кейин таянч-ҳаракат тизимидаги адаптив ўзгаришлар ушбу синдром билан боғлиқ кўплаб белгиларнинг ривожланишида етакчи рол ўйнайди [27]. Бинобарин шундай экан, СЮЕ билан оғриган беморларда саркопениенинг мавжудлиги ёмон оқибатлар юзага келишида муҳим аҳамиятга эга бўлиши мумкин. Саркопения СЮЕ мавжуд кекса ёшдаги инсонларнинг тахминан 20% да аниқланади. Бу ушбу ёшдаги лекин касаллик аниқланмаган инсонларда кузатиладиган саркопения учрашидан ишончли даражада юқори [11]. Шунга алоҳида эътибор қаратиш лозимки, СЮЕ да саркопения кузатилган кекса беморларда жисмоний иш қобилиятининг пастлиги ва кислородга бўлган талаб юрак чап қоринчаси фаолиятининг ёмонлашиши ва шифохонага ётқизиш кўрсаткичларининг юқорилиги билан боғлиқ [5]. Шу сабабли, СЮЕ негизда саркопения ривожланганлигини аниқлаш ва мақсадли даволаш тамойилларини амалга ошириш беморнинг функционал қобилиятларини яхшилашга ёрдам беради. Бу эса кахексия ривожланишидан кейинги босқичда содир бўлади [10].

Саркопениеда мушак тўқимасида кузатиладиган ўзгаришлар Гиппократ давридани маълум бўлса ҳам, аммо муаммони фаол ўрганиш фақат XX асрдан бошланган. Асосий ишлар М. Critchley (1931 й.) нинг кекса ёшдаги одамларда неврологик ўзгаришларни ўрганишга бағишланган мақоласи, шунингдек, N.

Shock (1970 йиллар) томонидан амалга оширилган бир қатор илмий кузатувлар бўлиб, уларда қариш пайтида мушакларда содир бўладиган жараёнлар ўрганилган. Лекин “саркопения” атамаси илк мартаба 1989 йилда таклиф қилинган [54]. Мушак тўқимаси йўқотилиши барча сабаблардан ўлим хавфининг мустақил омили ҳисобланади [16, 48, 52].

Саркопениянинг тарқалиши кўплаб омиллар, хусусан ташхислаш мезонлари, жинс, ёш ва ўрганилаётган гуруҳнинг бошқа хусусиятлари билан боғлиқ [34]. Амбулатория шароитда тиббий ёрдам олаётган 60 ёшдан ошган беморлар орасида саркопениянинг учраш сони эркакларда 11% ва аёлларда 9% ни, шифохонада даволанаётган беморлар орасида мос равишда 23 ва 24%, қариялар уйларида яшовчиларда эса мос равишда 51 ва 31% ни ташкил этган [31]. Ёшнинг улғайиб бориши, аёл жинси, паст ижтимоий-иқтисодий мавқе, тўйиб овқатланмаслик, шунингдек, туғилганда тана вазнининг пастлиги мушак тўқимасининг йўқотилиш эҳтимолини оширади [35].

Саркопения аксарият ҳолатларда коморбид патология сифатида намоён бўлади. 17 мингдан ортиқ кекса ёшдаги беморларни ўз ичига олган J. Pacifico ва ҳаммуаллифларнинг мета-таҳлилларида аниқланишича, мушак массасининг йўқотилиши юрак-қон томир касалликлари билан оғриган беморларнинг 31,4% да, 2-тип қандли диабет мавжуд кишиларнинг 31,1% да, нафас олиш касалликлари аниқланганларнинг 26,8% да ва деменция ташхиси қўйилганларнинг 26,4% да кузатилган [30].

Тахминан 700 минг кишини (ўртача 68,5 ёш) ўз ичига олган яна бир сўнгги мета-таҳлилда 60 ёшгача бўлган беморларда саркопения учраш сони 8-36% ни, 60 ва ундан катта ёшдагиларда эса 10-27% ни ташкил этганлиги аниқланган. Касалликнинг оғир шакли 2-9% ҳолатларда кузатилган. Мушак тўқимаси йўқотилган беморлар гендер таркибига қараб таҳлил қилинганда уларда сезиларли фарқ қайд этилган. Кекса одамларда саркопения бўйича Европа ишчи гуруҳи (European Working Group on Sarcopenia in Older People - EWGSOP2) тавсиялари асосида ташхис қўйилганда, ушбу ҳолат эркаклар орасида (аёлларда 11% га нисбатан 2%) ва саркопения бўйича халқаро ишчи гуруҳ (International Working Group on Sarcopenia - IWGS) мезонлари қўлланилганда - аёллар орасида (эркакларда 17% га нисбатан 12%) кўпроқ учраши кузатилган [34].

СЮЕ популяциясида саркопениянинг тарқалиши умумий аҳоли орасида уни учрашига нисбатан сезиларли даражада юқори бўлиб, 19,5% дан 47,3% гача ўзгариб туради. Шу билан бирга уни юрак функционал ҳолати ва касаллик оқибатига салбий таъсир қилиши ҳам қайд этилган [15, 17, 47].

Konishi ва ҳаммуаллифлар томонидан FRAGILE HF регистри (“Юрак етишмовчилиги билан шифохонага ётқизилган гериатрик беморларда жисмоний ва ижтимоий заифликнинг тарқалиши ва прогностик қиймати”) маълумотларидан фойдаланиб, қон отиш фракцияси пасайган (ОФпЮЕ) ва сақланган (ОФсЮЕ) юрак етишмовчилиги мавжуд 942 беморда

саркопениянинг ўлим юзага кеклишига таъсири ретроспектив баҳоланган [25]. Ушбу регистр дастлаб юрак етишмовчилиги билан шифохонага ётқизилган беморларга заифликнинг таъсирини ўрганишга бағишланган истиқболли кўп марказли тадқиқот ҳисобланади [26]. Унда асосий эътибор бир йил ичида ўлим ва юрак етишмовчилиги сабабли шифохонага қайта ётиш каби якуний нуқталарни ўрганишга бағишланган. Барча иштирокчилар 65 ёшдан катта бўлиб, 467 таси ОФпЮЕ ва 745 нафари ОФсЮЕ беморлардан иборат бўлган. Асосий истисно, яъни гуруҳларга киритилмаганлик мезонлари илгари трансплантация қилинган ёки чап қоринчага қон айланишини мақсадли даражада таъминлашга ёрдам берадиган қурилма ўрнатилган ва диализдаги ҳамда натрийуретик пептид қийматлари паст бўлган беморлар (BNP <100 пг/мл ёки NT-proBNP < 300 пг/мл) дан иборат бўлган. Саркопения мавжудлигини баҳолаш шифохонадан чиқишдан олдин махсус тайёргарлик кўрган ходимлар томонидан ўтказилиб, унда ушбу касаллик бўйича Осиё ишчи гуруҳи мезонларига асосланилган [49].

Саркопения билан оғриган беморларнинг ёши у бўлмаганларга нисбатан каттароқ (мос равишда 82 ± 8 ва 79 ± 8 ёш, $p < 0,001$) бўлган. Шунингдек, улар кўпроқ эркак жинсига мансуб бўлиб (мос равишда 70,6% ва 55,4%, $p < 0,001$), тана вазни индекси паст (мос равишда $18,8 \pm 3$ ва $22,1 \pm 3,7$ кг/м², $p < 0,001$) эканлиги қайд этилган. Саркопениянинг тарқалиши СЮЕ иккала фенотипларида ҳам ўхшаш эканлиги аниқланган (ОФпЮЕ да 18,1% ва ОФсЮЕ да 21,6%, $p = 0,191$) ва ёшга мос когорта бўйича ОФсЮЕ беморларда саркопения бироз камроқ кузатилган (жами 766 бемордан ОФпЮЕ 23% ва ОФсЮЕ 17%, $p = 0,047$). ОФсЮЕ билан оғриган беморларда биоэлектрик импеданс таҳлили бўйича мушак массасининг пасайиши эҳтимоли камроқ бўлган (мос равишда 22,1% ва 31,0%, $p = 0,003$). Аммо уларда ОФпЮЕ билан оғриган тенгдошларига нисбатан қўл панжалари кучининг пастлиги (мос равишда 67,8% ва 55,5%, $p < 0,001$) ва секин юриш тезлиги (мос равишда 54,5% ва 41,1%, $p < 0,001$) кўпроқ кузатилган. Саркопения аниқланган беморларда СЮЕ нинг иккала гуруҳида ҳам ўлим кўрсаткичлари юқори бўлган (мос равишда саркопения мавжуд ва у бўлмаган ОФсЮЕ да 21,7% ва 9,1% ҳамда мос равишда ОФпЮЕ да 22,0% ва 9,1%, иккаласи учун ҳам $p < 0,001$).

Маълумки, тана вазни индекси ёрдамида ёғ ва ёғсиз қўшимча массани фарқлаш имконияти мавжуд эмас. Лекин бу фарқ, айниқса, кексаларда муҳим аҳамиятга эга. Чунки улар асосан салбий оқибатлар билан кузатиладиган мушак массасининг ёшга боғлиқ йўқотилишидан азият чекади. Саркопеник семизлик, яъни семизлик негизида мушак кучи ва массасининг пасайиши, ногиронлик, функционал ҳолатнинг ёмонлашиши ва юрак-қон томир касалликлари оқибатлари билан боғлиқ [3]. Бу марказий ва интрамиоцеллюляр ёғ тўпланиши билан боғлиқ бўлиши мумкин. Натижада яллиғланиш ва заифликнинг кучайиши кузатилади ва унинг СЮЕ популяциясида қатор салбий оқибатлар билан боғлиқ эканлиги аниқланган [44].

Damianos G. Kokkinidis ва ҳаммуаллифлар томонидан ўтказилган тадқиқот натижаларида СЮЕ билан оғриган беморларда саркопения мустақил равишда ўлим билан боғлиқ эканлиги кўрсатилган [23]. Шунинг учун уни СЮЕ нинг оддий эпифеномени сифатида эмас, балки ўзига хос мустақил хавфларга эга бўлган муҳим алоҳида ҳолат деб қаралиши керак [47]. Саркопения ташхиси қўйилгандан сўнг, кардиологлар йўқотилган мушак массасини тиклаш ва кейинги йўқотишларнинг олдини олиш учун беморларни тегишли мутахассисларга йўналтиришлари мақсадга мувофиқ [2].

Саркопениянинг бирламчи ва иккиламчи турлари фарқланади. Метаболизмдаги бирламчи ўзгаришлар организмнинг қариши билан боғлиқ ҳолат ҳисобланади. Иккиламчиси эса турли касалликлар (ҚД, СЮЕ, хавфли ўсмалар ва бошқалар) ёки патологик ҳолатлар (гиподинамия, тўйиб овқатланмаслик) натижасида юзага келади [54]. Саркопенияга генетик мойиллик тўғрисида ҳам маълумотлар мавжуд бўлиб, мушак тўқимасининг турли хусусиятларига боғлиқ бўлган бир нуклеотидли полиморфизмлар ҳақида фикрлар айтилган [22, 33].

Тана мушакларининг дегенерацияси жисмоний фаолликнинг пасайишига ва ёғнинг ортиқча тўпланишига ҳамда унинг тери ости тўқимасидан висцерал деполарга қайта тақсимланишига олиб келади. Висцерал ёғ яллиғланишни рағбатлантирувчи цитокинлар – интерлейкин-1 (ИЛ-1), ИЛ-6, α -ўсма некрози омили (α -ЎНО) ва мушак тўқимасига нисбатан липотоксикликни таъминловчи адипокинлар секрецияси билан кечади. Шу билан бирга, яллиғланишга қарши миокинлар ишлаб чиқарилиб, мушак тўқимасининг инсулинга сезувчанлиги пасаяди [56]. Яллиғланишга қарши цитокинлар таъсирида синтезланадиган С-реактив оқсил ҳам саркопения ва саркопеник семизлик билан боғлиқ [32].

Саркопениянинг ривожланиш механизми мураккаб ва тўлиқ ўрганилмаган. Тана мушакларининг ҳолатига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган қатор патогенетик омиллар тафовут қилинади. Ички омилларга ёшга боғлиқ нейромушак дегенерацияси ва анаболик гормонлар ишлаб чиқарилишнинг пасайиши, тизимли яллиғланиш ва оксидатив стресс киради. Ташқи омиллар орасида овқатланишнинг етишмаслиги ва ўткир ёки сурункали касалликлар негизида жисмоний фаолликнинг пасайиши муҳим аҳамиятга эга [58].

Саркопения патогенезининг асосий бўғини мушак массасининг йўқотилиши ҳисобланади. Аввало, уларнинг ўсиши ва тикланиши учун зарур бўлган йўлдош хужайралар (мушак тўқимаси ўзак хужайралари), шунингдек, қисқариш тезлиги учун масъул бўлган II турдаги толалар сонининг камайиши қайд этилади. Натижада бу бемор ҳаракатлари секинлашишига олиб келади [29]. Жараёнда митохондрия ДНК сининг мутациялари ва уларнинг миоцитларда ҳамда мушак бирликларини иннервация қилувчи нейронларда дисфункциялари муҳим рол ўйнайди. Юзага келадиган ўзгаришлар митохондриялар сонининг камайиши ва уларнинг дегенерацияси, шунингдек, электронларни ташишнинг нафас олиш занжири тизимидаги бузилишларни ўз

ичига олади [36]. Ушбу ўзгаришлар АТФ ишлаб чиқарилишининг пасайишига, оксидатив стресснинг кучайишига ва мушак толаларининг атрофиясига олиб келади [58].

Мушак тўқимасининг йўқотилиши СЮЕ патофизиологияси ва ривожланишининг муҳим таркибий қисми ҳисобланади. Шу билан бирга, саркопения ва СЮЕ билан оғриган беморларда кенг тарқалган кахексия синдроми ҳам учрашни эсда тутиш лозим [24].

Саркопения учун II турдаги мушак толаларининг атрофияси ва нерв толаларининг кучайиб боровчи денервацияси ҳамда кейинчалик регенерациянинг ҳам пасайиши хос бўлиб, бу мушак тўқимаси мотор бирликларининг йўқолишига, органеллаларнинг, шу жумладан митохондрияларнинг редукциясига, уларнинг дисфункцияси ривожланишига олиб келади [24, 51]. Тана мушаклари дегенерацияси ва уларнинг функционал хусусиятлари ёмонлашувининг яна бир муҳим таркибий қисми мушак тўқимасини ёғ ва бириктирувчи тўқима элементлари билан инфилтрацияси ҳисобланади. Шу билан бирга, зарарланган мушакларнинг функционал хусусиятларининг ёмонлашиши билан бирга келадиган йўлдош хужайралар сонининг пасайиши кузатилади [12].

Кахексияда мушак тўқимасидаги патологик жараёнлар бошқачароқ кўринишларга эга бўлади. Унда I типдаги секин қисқарувчи толалар миқдори камаяди ва бир вақтнинг ўзида II типдаги тез қисқарувчилар улуши ортади. Шунингдек, фибриллаларро шиш, мушак тўқимасининг ёғли инфилтрацияси ва бириктирувчи тўқима толаларининг ўсиши кузатилади. Бунинг негизда СЮЕ да юрак зарб ҳажмининг пасайиши ва мушаклар гипоперфузияси натижасида микроциркулятор оқимнинг сусайиши ва периферик тўқималарда фибротик ўзгаришлар юзага келади [40].

Сурункали юрак етишмовчилиги яллиғланиш, гормонлар ва бошқарувчи оқсиллар (инсулинга ўхшаш ўсиш омили-1, ангиотензин II, тестостерон, миоестатин ва бошқалар) даражасининг ўзгариши, гиподинамия ҳамда озикланишнинг етишмовчилиги, чап қоринча қисқариш қобилиятининг пасайиши ва тана мушакларининг гипоперфузияси, эндотелиал дисфункция каби кўплаб умумий патогенетик механизмлар орқали саркопения ривожланишида аҳамиятга эга [6, 12, 21].

Инсулинга ўхшаш ўсиш омили-1 сигнал йўлини модификациялаш орқали убиквитин-протеасома тизими, кардиомиоцитлар апоптози ва оксидатив стрессни фаоллаштиришда ангиотензин II нинг роли кўрсатилган. Ушбу патологик жараёнлар митохондрияларнинг зарарланишига ва мушак оқсили деградациясининг кучайишига олиб келади, бу эса СЮЕ билан оғриган кекса беморларга хос бўлган овқатланиш бузилиши негизда мушак атрофиясига сабаб бўлади [51].

Ҳайвонларда ўтказилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, улғайиш жараёнида митохондриал ДНК нинг оксидловчи шикастланиши ва кардиомиоцитлар ўртасида бириктирувчи тўқима ўсиши кузатилади [42].

Юрак фаолиятининг бузилиши ва тана мушакларининг зарарланиши ўртасидаги ўзаро боғлиқликнинг яна бир бўғини эндотелиал дисфункция ҳисобланиб, у эндотелиоцитлар апоптози, моноцитлар адгезияси, сурункали яллиғланиш ва оксидатив стресс негизида қон-томирларни кенгайтирувчи ҳамда торайтирувчи омиллар ишлаб чиқарилиши ўртасидаги номутаносиблик билан бирга келади. Ушбу ўзгаришлар, айниқса кексаларда, қон томирларида калцийнинг тўпланишига ва юрак-қон томир асоратлари ҳамда ўлим патогенезида муҳим бўғин бўлган атеросклерознинг ривожланишини кучайтиради. Қон томир деворининг ўзгариши, азот оксиди ишлаб чиқарилишининг пасайиши ва инсулинга чидамлик тана мушаклари қон билан таъминланишини ёмонлашишига олиб келади. Бу эса мушак тўқимасида оқсил синтезининг пасайиши ва парчаланишининг тезлашиши, митохондриялар дисфункцияси ҳамда уларнинг апоптозига сабаб бўлади [20].

Мушак массаси йўқотилиши, ўз навбатида, СЮЕ ривожланиши ва авж олишига ҳам салбий таъсир кўрсатади. Миокард, тана мушаклари каби, кўндаланг чизиқли миоцитлардан иборат, шунинг учун саркопенияга хос дегенератив ўзгаришлар юракка ҳам таъсир қилади [21]. Кўл-оёқ ва нафас олишда иштирок этувчи мушаклар ҳамда миокард массасининг ва функционал имкониятларининг пасайиши нафас қисиши, юкламаларга чидамликнинг пасайиши ҳамда жисмоний фаолликнинг чекланиши, яъни СЮЕ учун ҳам хос бўлган белгилар билан бирга келади [12].

Саркопениянинг СЮЕ патогенезига таъсирининг мумкин бўлган механизмларидан бири эргорефлекс ҳисобланиб, у метаболизм маҳсулотларининг тўпланиши ва мушак эргорецепторлари реакцияси орқали жисмоний зўриқиш пайтида механик чўзилишга жавобан автоном асаб тизими гемодинамикаси, нафас олиш тезлиги ва унинг тонусининг ўзгариши ҳам аҳамиятга эга эканлиги тўғрисида ҳам фикрлар билдирилган. Тахмин қилинишича, мушак тўқимаси йўқотилиши ушбу рецепторларнинг ўта сезувчанлиги билан кечади, жисмоний зўриқишда ҳансираш ва вегетатив дисбаланс – симпатик асаб тизими тонусининг ошиши ва парасимпатик асаб тизими тонусининг пасайиши кузатилади. Шундай қилиб, СЮЕ да саркопения патологик нейрогуморал фаоллашувни кучайтириши мумкин [1].

Миокардда патологик ўзгаришларнинг пайдо бўлишида мушаклар томонидан кардиопротектив хусусиятларга эга бўлган протеинкиназа В ишлаб чиқарилишининг пасайиши ҳам жараёнларда маълум рол ўйнайди [19].

Ўтказилган адабиётлар таҳлили СЮЕ да саркопения ривожланиш механизмлари мураккаб эканлигини ва ташхислаш мезонлари, жинс, ёш, яллиғланиш цитокинлари, гормонал ўзгаришлар ҳамда бошқа омиллар қатнашишини тасдиқлайди. Уни даволашда ҳам бир-бирига қарама қарши

фикрлар айтилган. Республикамизда саркопения, шу жумладан, унинг СЮЕ мавжуд беморларда аниқлаш, ташхислаш ва даволашга бағишланган илмий тадқиқотлар йўқлигини инобатга олсак, бу йўналишдаги илмий кузатувлар амалий тиббиёт учун муҳим ва долзарб ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Aimo A, Saccaro LF, Borrelli C, Fabiani I, Gentile F, Passino C, Emdin M, Piepoli MF, Coats AJS, Giannoni A. The ergoreflex: how the skeletal muscle modulates ventilation and cardiovascular function in health and disease. *European Journal of Heart Failure*. 2021;23(9):1458-1467.
2. Bauer J, Morley JE, Schols AMWJ, Ferrucci L, Cruz-Jentoft AJ, Dent E, Baracos VE, Crawford JA, Doehner W, Heymsfield SB, Jatoi A, Kalantar-Zadeh K, Lainscak M, Landi F, Laviano A, Mancuso M, Muscaritoli M, Prado CM, Strasser F, Haehling S, Coats AJS, Anker SD. Sarcopenia: a time for action. An SCWD Position Paper. *J Cachexia Sarcopenia Muscle* 2019;10:956–961.
3. Baumgartner RN, Wayne SJ, Waters DL, Janssen I, Gallagher D, Morley JE. Sarcopenic obesity predicts instrumental activities of daily living disability in the elderly. *Obes Res* 2004;12:1995–2004.
4. Bekfani T, Pellicori P, Morris DA, Ebner N, Valentova M, Steinbeck L, Wachter R, Elsner S, Sliziuk V, Schefold JC. Sarcopenia in patients with heart failure with preserved ejection fraction: impact on muscle strength, exercise capacity and quality of life. *Int J Cardiol* 2016; 222: 41–46.
5. Canteri AL, Gusmon LB, Zanini AC, Nagano FE, Rabito EI, Petterle RR, Jonasson TH, Boguszewski CL, Borba VZC. Sarcopenia in heart failure with reduced ejection fraction. *Am J Cardiovasc Dis* 2019; 9: 116.
6. Carbone S, Billingsley HE, Rodriguez-Miguel P, Kirkman DL, Garten R, Franco RL, Lee DC, Lavie CJ. Lean mass abnormalities in heart failure: the role of sarcopenia, sarcopenic obesity, and cachexia. *Current Problems in Cardiology*. 2020;45(11):100417.
7. Carbone S, Lavie CJ, Arena R. Obesity and heart failure: focus on the obesity paradox. *Mayo Clin Proc* 2017;92:266–79;
8. Carbone S, Popovic D, Lavie CJ, Arena R. Obesity, body composition and cardiorespiratory fitness in heart failure with preserved ejection fraction. *Future Cardiol* 2017;13:0023. fca-2017.
9. Christensen HM, Kistorp C, Schou M, et al. Prevalence of cachexia in chronic heart failure and characteristics of body composition and metabolic status. *Endocrine* 2013;43:626–34.
10. Collamati A, Marzetti E, Calvani R, Tosato M, D’Angelo E, Sisto AN, Landi F. Sarcopenia in heart failure: mechanisms and therapeutic strategies. *J Geriatr Cardiol* 2016; 13: 615–624.

11. Cruz-Jentoft AJ, Glistan B, Jrgen B, Yves B, Olivier B, Tommy C, Cyrus C, Francesco L, Yves R, Aihie SA. Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis. *Age and Agng* 2019; 48: 16–31.
12. Curcio F, Testa G, Liguori I, Papillo M, Flocco V, Panicara V, Galizia G, Della-Morte D, Gargiulo G, Cacciatore F, Bonaduce D, Landi F, Abete P. Sarcopenia and heart failure. *Nutrients*. 2020;12(1):211.
13. Emami A, Saitoh M, Valentova M, et al. Comparison of sarcopenia and cachexia in men with chronic heart failure: results from the Studies Investigating Co-morbidities Aggravating Heart Failure (SICA-HF). *Eur J Heart Fail* 2018;20:1580–7.
14. Fonseca G, Dos Santos MR, de Souza FR, Takayama L, Rodrigues Pereira RM, Negrao CE, Alves MNN. Discriminating sarcopenia in overweight/obese male patients with heart failure: the influence of body mass index. *ESC Heart Fail* 2020; 7: 84–91.
15. Fulster S, Tacke M, Sandek A, et al. Muscle wasting in patients with chronic heart failure: results from the studies investigating co-morbidities aggravating heart failure (SICA-HF). *Eur Heart J* 2013;34:512–9.
16. Gümüşsoy M, Atmış V, Yalçın A, Bahşi R, Yiğit S, Arı S, Dokuyan HC, Gözükar MG, Silay K. Malnutrition-sarcopenia syndrome and all-cause mortality in hospitalized older people. *Clinical Nutrition (Edinburg, Scotland)*. 2021;40(11):5475-5481.
17. Hajahmadi M, Shemshadi S, Khalilipur E, Amin A, Taghavi S, Maleki M, Malek H, Naderi N. Muscle wasting in young patients with dilated cardiomyopathy. *J Cachexia Sarcopenia Muscle* 2017;8:542–548.
18. J. R. Kapoor et al., “Precipitating Clinical Factors, Heart Failure Characterization, and Outcomes in Patients Hospitalized With Heart Failure With Reduced, Borderline, and Preserved Ejection Fraction,” *JACC Hear. Fail.*, vol. 4, no. 6, pp. 464–472, Jun. 2016.
19. Jaiswal N, Gavin M, Loro E, Sostre-Colón J, Roberson PA, Uehara K, Rivera-Fuentes N, Neinast M, Arany Z, Kimball SR, Khurana TS, Titchenell PM. AKT controls protein synthesis and oxidative metabolism via combined mTORC1 and FOXO1 signalling to govern muscle physiology. *Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle*. 2022;13(1):495-51.
20. Jeon YK, Shin MJ, Saini SK, Custodero C, Aggarwal M, Anton SD, Leeuwenburgh C, Mankowski RT. Vascular dysfunction as a potential culprit of sarcopenia. *Experimental Gerontology*. 2021;145:111220.
21. Keng BMH, Gao F, Teo LLY, Lim WS, Tan RS, Ruan W, Ewe SH, Koh WP, Koh AS. Associations between skeletal muscle and myocardium in aging: a syndrome of “cardio-sarcopenia”? *Journal of the American Geriatrics Society*. 2019;67(12):2568-2573.
22. Khanal P, He L, Stebbings G, Onambele-Pearson GL, Degens H, Williams A, Thomis M, Morse CI. Prevalence and association of single nucleotide

- polymorphisms with sarcopenia in older women depends on definition. *Scientific Reports*. 2020;10(1):2913.
23. Kokkinidis DG, Arfaras-Melainis A, Giannakoulas G. Sarcopenia in heart failure: 'waste' the appropriate time and resources, not the muscles. *Eur J Prev Cardiol*. 2021 Aug 9;28(9):1019-1021.
 24. Lena A, Anker MS, Springer J. Muscle wasting and sarcopenia in heart failure – the current state of science. *International Journal of Molecular Sciences*. 2020;21(18):6549.
 25. Matsue Y, Kamiya K, Saito H, Saito K, Ogasahara Y, Maekawa E, Konishi M, Kagiya N, Kamiya K, Saito H, Saito K, Ogasahara Y, Maekawa E, Misumi T, Kitai T, Iwata K, Jujo K, Wada H, Kasai T, Nagamatsu H, Ozawa T, Izawa K, Yamamoto S, Aizawa N, Makino A, Oka K, Momomura S-I, Matsue Y. Impact of sarcopenia on prognosis in patients with heart failure with reduced and preserved ejection fraction. *Eur J Prev Cardiol* 2020.
 26. Matsue Y, Kamiya K, Saito H, Saito K, Ogasahara Y, Maekawa E, Konishi, M., Kitai, T., Iwata, K., Jujo, K., Wada, H., Kasai, T., Nagamatsu, H., Ozawa, T., Izawa, K., Yamamoto, S., Aizawa, N., Yonezawa, R., Oka, K., Momomura, S.-i. and Kagiya, N. Prevalence and prognostic impact of the coexistence of multiple frailty domains in elderly patients with heart failure: the FRAGILE-HF cohort study. *Eur J Heart Fail* 2020;22:2112–2119.
 27. Mauro Z, Andrea R, Francesca C, Clara B, Gloria M, Francesco F. Sarcopenia, cachexia and congestive heart failure in the elderly. *Endocr Metab Immune Disord - Drug Targets (Formerly Current Dru)* 2013; 13: 58–67.
 28. McDonagh TA, Metra M, Adamo M, Gardner RS, Baumbach A, Böhm M, Burri H, Butler J, Čelutkienė J, Chioncel O, Cleland JGF, Coats AJS, Crespo-Leiro MG, Farmakis D, Gilard M, Heymans S, Hoes AW, Jaarsma T, Jankowska EA, Lainscak M, Lam CSP, Lyon AR, McMurray JJV, Mebazaa A, Mindham R, Muneretto C, Francesco Piepoli M, Price S, Rosano GMC, Ruschitzka F, Kathrine Skibelund A; ESC Scientific Document Group. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. *European Heart Journal*. 2021;42(36):3599-3726.
 29. Nishikawa H, Fukunishi S, Asai A, Yokohama K, Nishiguchi S, Higuchi K. Pathophysiology and mechanisms of primary sarcopenia (Review). *International Journal of Molecular Medicine*. 2021;48(2):156.
 30. Pacifico J, Geerlings MAJ, Reijnierse EM, Phassouliotis C, Lim WK, Maier AB. Prevalence of sarcopenia as a comorbid disease: a systematic review and meta-analysis. *Experimental Gerontology*. 2020;131:110801.
 31. Papadopoulou SK, Tsintavis P, Potsaki P, Papandreou D. Differences in the prevalence of sarcopenia in community-dwelling, nursing home and hospitalized individuals. A systematic review and meta-analysis. *The Journal of Nutrition, Health & Aging*. 2019;24(1):83-90.

32. Park CH, Do JG, Lee YT, Yoon KJ. Sarcopenic obesity associated with high sensitivity C-reactive protein in age and sex comparison: a two-center study in South Korea. *BMJ Open*. 2018;8:e021232.
33. Pereira EEB, de Carvalho DC, Leitão LPC, Rodrigues JCG, Modesto AAC, de Sousa EC, Dos Santos SEB, Fernandes MR, Dos Santos NPC. Influence of polymorphism on the NFκB1 gene (rs28362491) on the susceptibility to sarcopenia in the elderly of the Brazilian Amazon. *Journal of Personalized Medicine*. 2021;11(10):1045.
34. Petermann-Rocha F, Balntzi V, Gray SR, Lara J, Ho FK, Pell JP, Celis-Morales C. Global prevalence of sarcopenia and severe sarcopenia: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle*. 2022;13(1):86-99.
35. Petermann-Rocha F, Chen M, Gray SR, Ho FK, Pell JP, Celis-Morales C. Factors associated with sarcopenia: a cross-sectional analysis using UK Biobank. *Maturitas*. 2020;133:60-67.
36. Picca A, Calvani R, Bossola M, Allocca E, Menghi A, Pesce V, Lezza AMS, Bernabei R, Landi F, Marzetti E. Update on mitochondria and muscle aging: all wrong roads lead to sarcopenia. *Journal of Biological Chemistry*. 2018;399(5):421-436.
37. Ponikowski P, Anker SD, AlHabib KF, Cowie MR, Force TL, Hu S, Jaarsma T, Krum H, Rastogi V, Rohde LE, Samal UC, Shimokawa H, Budi Siswanto B, Sliwa K, Filippatos G. Heart failure: preventing disease and death worldwide. *ESC Heart Fail* 2014;1:4–25.
38. Prado CM, Cushen SJ, Orsso CE, Ryan AM. Sarcopenia and cachexia in the era of obesity: clinical and nutritional impact. *Proc Nutr Soc* 2016;75:188–98.
39. Prado CM, Wells JC, Smith SR, Stephan BC, Siervo M. Sarcopenic obesity: a critical appraisal of the current evidence. *Clin Nutr* 2012;31:583–601.
40. Rausch V, Sala V, Penna F, Porporato PE, Ghigo A. Understanding the common mechanisms of heart and skeletal muscle wasting in cancer cachexia. *Oncogenesis*. 2021;10(1):1.
41. Saitoh M, Dos Santos MR, Ebner N, Emami A, Konishi M, Ishida J, Valentova M, Sandek A, Doehner W, Anker SD. Nutritional status and its effects on muscle wasting in patients with chronic heart failure: insights from studies investigating co-morbidities aggravating heart failure. *Wien Klin Wochenschr* 2016; 128: 1–8;
42. Sanchez-Contreras M, Kennedy SR. The complicated nature of somatic mtDNA mutations in aging. *Frontiers in Aging*. 2022;2:805126.
43. Sandek A, Doehner W, Anker SD, Von Haehling S. Nutrition in heart failure: an update. *Curr Opin Clin Nutr Metab Care* 2009; 12: 384–391.
44. Sanders NA, Supiano MA, Lewis EF, Liu J, Claggett B, Pfeffer MA, Desai AS, Sweitzer NK, Solomon SD, Fang JC. The frailty syndrome and outcomes in the TOPCAT trial. *Eur J Heart Fail* 2018;20:1570–1577.

45. Seferović PM. Introduction to the special issue entitled ‘Heart failure management of the elderly patient: focus on frailty, sarcopenia, cachexia, and dementia’. *Eur Heart J Suppl* 2019; 21: L1–L3.
46. Springer J, Springer JJ, Anker SD. Muscle wasting and sarcopenia in heart failure and beyond: update 2017. *Esc Heart Failure* 2017; 4: 492–498.
47. Szulc P, Feyt C, Chapurlat R. High risk of fall, poor physical function, and low grip strength in men with fracture—the STRAMBO study. *J Cachexia Sarcopenia Muscle* 2016;7:299–311.
48. Takahashi F, Hashimoto Y, Kaji A, Sakai R, Okamura T, Kitagawa N, Okada H, Nakanishi N, Majima S, Senmaru T, Ushigome E, Hamaguchi M, Asano M, Yamazaki M, Fukui M. Sarcopenia is associated with a risk of mortality in people with type 2 diabetes mellitus. *Frontiers in Endocrinology*. 2021;12:783363.
49. Tyrovolas S, Koyanagi A, Olaya B, Ayuso-Mateos JL, Miret M, Chatterji S, Tobiasz-Adamczyk B, Koskinen S, Leonardi M, Haro JM. Factors associated with skeletal muscle mass, sarcopenia, and sarcopenic obesity in older adults: a multicontinent study. *J Cachexia Sarcopenia Muscle* 2016;7:312–321.
50. von Haehling S, Ebner N, Dos Santos MR, Springer J, Anker SD. Muscle wasting and cachexia in heart failure: mechanisms and therapies. *Nat Rev Cardiol* 2017;14:323–41/
51. Wiedmer P, Jung T, Castro JP, Pomatto LCD, Sun PY, Davies KJA, Grune T. Sarcopenia – molecular mechanisms and open questions. *Ageing Research Reviews*. 2021;65:101200.
52. Xu J, Wan CS, Ktoris K, Reijnierse EM, Maier AB. Sarcopenia is associated with mortality in adults: a systematic review and meta-analysis. *Gerontology*. 2022;68(4):361-376.
53. Zhao W, Lu M, Wang X, Guo Y. The role of sarcopenia questionnaires in hospitalized patients with chronic heart failure. *Aging Clin Exp Res* 2020: 1–6.
54. Григорьева И.И., Раскина Т.А., Летаева М.В., Малышенко О.С., Аверкиева Ю.В., Масенко В.Л., Коков А.Н. Саркопения: особенности патогенеза и диагностики. *Фундаментальная и клиническая медицина*. 2019;4(4):105-116.
55. Д. С. Поляков et al., “Хроническая сердечная недостаточность в Российской Федерации: что изменилось за 20 лет наблюдения? Результаты исследования ЭПОХА -ХСН,” *Кардиология*, vol. 61, no. 4, pp. 4–14, May 2021.
56. Драпкина О.М., Будневский А.В., Овсянников Е.С., Концевая А.В., Дробышева Е.С. Саркопеническое ожирение: закономерности и парадоксы. *Профилактическая медицина*. 2021;24(1):73-78.
57. И. В. Фомин, “ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ЧТО СЕГОДНЯ МЫ ЗНАЕМ И ЧТО

- ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ.” Российский кардиологический журнал., no. 8, pp. 7–13, Jan. 2016.
58. Мокрышева Н.Г., Крупинова Ю.А., Володичева В.Л., Мирная С.С., Мельниченко Г.А. Саркопения глазами эндокринолога. Остеопороз и остеопатии. 2019;22(4):19-26.
59. С. Н. Терещенко et al., “Диагностика и лечение хронической и острой сердечной недостаточности.” Кардиологический вестник, no. 2, pp. 3–33, 2016.
60. Аблакулова М., Хусинова Ш., Юлдашова Н. Качество жизни и хроническая сердечная недостаточность //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 171-179.
61. Akbarovna, K. S., Mamarasulovna, R. K., Rafikovna, K. L., Egamberdievna, Y. N., & Khalimovna, A. D. (2022). REVIEW OF THE COURSE AND TREATMENT FEATURES OF COVID-19 PATIENTS WITH CONCOMITANT CARDIOVASCULAR DISEASE. *Asian journal of pharmaceutical and biological research*, 11(2).
62. Khakimova L. R., Khusinova S. A. МН Ablakulova Results of the implementation of a clinical protocol for the integrated management of patients with arterial hypertension and diabetes mellitus in primary health care. 2018 //Journal Health, demography, ecology of the Finno-Ugric peoples. – №. 4. – С. 66-68.
63. Хусинова, Ш. А., Н. А. Нармухамедова, and Н. Э. Юлдашова. "СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ: Хусинова ША, Нармухамедова НА, Юлдашова НЭ." *Лучшие интеллектуальные исследования* 22.2 (2024): 70-76.